

ന്യൂ ജനറേഷൻ മലയാള ചലച്ചിത്ര പരസ്മാനം: സവിശേഷപഠനം മാർക്ക്കോ

Dr. Adheesh C.C.

TGT Sanskrit,Air Force School, Coimbatore

adheeshcc@gmail.com - 9025541090

Summary

New Generation Cinema is a Malayalam film movement, with new and unusual themes and new narrative techniques. The new wave of films, which differ from the traditional themes of the past two decades, have introduced several new trends and techniques to the Malayalam film industry. While New Generation formats and styles are deeply influenced by global trends, their thematics remain firmly rooted in Malayalam life and mentality.

The new generation helped revive the Malayalam film industry when the industry was devastated by the effects of the COVID pandemic in the early 2020s.

Keywords : New Gen, Cinematic, Technology, Mainstream, Gender Minorities

സംഗ്രഹം

ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര പരസ്മാനമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ , പുതിയതും അസാധാരണവുമായ തീമുകളും പുതിയ ആഖ്യാനരീതികളും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത തീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ തരംഗത്തിന്റേ സിനിമകൾ മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് നിരവധി പുതിയ ട്രെൻഡുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂ

ജനറേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളും ശൈലികളും ആഗോള പരമ്പരകളാൽ

ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ തീമാറ്റിക്സ്

മലയാളി ജീവിതത്തിലും മാനസികാവസ്ഥയിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു .

നിർമ്മാതാവുമായ ജയസൂര്യ, ബ്ലൂട്വിന്റർ, ട്രിവാൻപൂർ ലോഡ്ജ് ഇ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അസാമാന്യമായ അഭിനയ പരകടനത്തിലൂടെ സിനിമയിലെ പുതിയ തരംഗത്തിൽ തൻറതായ കയെപ്പൊപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു . ഒരു മുഖ്യധാരാ നടനോ താരത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള പരധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇമജേ തടസ്സവും ജയസൂര്യ തകർത്തു, നിരൂപക പരശംസ നേടിയ നിരവധി ക്യാരക്ടർ റോളുകളും പരതിനായക വേഷങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ന്യൂ ജനറേഷൻ യുഗത്തിൻറെ തുടക്കത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന മറ്റെന്നു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ അനൂപ് മനോൻ .

പുതുപുത്തൻ സിനിമകൾ

ജനപ്രിയ മലയാള സിനിമകളിലെ "സൂപ്പർസ്റ്റാർ" സമ്പ്രദായത്തിൻറെ ശോഷണം പുതിയ തരംഗത്തിൻറെ ഉയർച്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെടട്ടെ, അവിടെ തിരക്കഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നിടത്തും ജീവിതത്തോട് അടുക്കുന്നതും നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ സാധാരണ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി മാറിയതും. പുതിയ അഭിനതോക്കുകളുടെ വരവ്, സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഭാവം, മെട്രോ കനേട്രീക്യൂട്ട/അർബൻ, മിഡിൽ ക്ലാസ് തീമുകളുടെ ഉയർച്ച, വ്യത്യസ്തമായ കഥാസന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയും തരംഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ. പുതിയ സംവിധായകരുടെ ഫോർമാറ്റുകളും ശൈലികളും ആഗോള പരവണതകളാൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ പരമയേശ്വര മലയാളി ജീവിതത്തിലും മനസ്സ്-സ്കേപ്പിലും അടിയുറച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങളിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു ട്രോപ്പ് അപകടങ്ങൾ, യാദൃച്ഛികതകൾ, ആകസ്മികമായ കണ്സമുട്സലുകൾ, ആകസ്മികമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ്, ഇത് നഗര ഫിലോട്സമിൾ ഒഴുകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൻറെ സ്വാധീനത്തിൽ മലയാളത്തിൻറെ പതിവ് ഉപയോഗവും സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധയേമാണ്. അന്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വ്യവസായത്തിലെ മാർത്തിൻറെ

பர்சுரியைக் வளர்த்துக் கொடுத்த கவிதை. கவிதை நுதனமாய் சான்றகதிக விடயகலும் நுதனமாய் சான்றகதிக விடயகலும் பரிசீலிக்கப்படுகிறது, புதிய அளவுகோல்கள் பரிசீலிக்காൻ வயவசாயம் கவிதை துருந்நிரிக்கிறது.

புதிய தரமத்திரை துக்கம் வர, மிக்க மலயாஜ சினிமகலிலும் க்ராமகல்களில் "அத்யாவச்யமாய் நம்", "நசிப்பிக்காத் துருந்நிரம்" அந்நிவ அரிசீலிக்கிறது க்ராமிள ப்ரமயைகல்களில்சாயிருகிறது. [11] சாம்பரலாயிக புலப்பிளவும் துருந்நிரம் சர்துளசமப்பந்நிரம் அஜய்நுமாய் நாயகநிரல் நிக்ந் கவிதை மநுஷ்யத்வமூல்க் கமபாத்ரகல்களில் சினிமகல்களில் சர்தயம் மரி. மர்ரலு சர்தயமாய் சவிசயை, கவிதை புருஷந்மரல்காத் கமபாத்ரகல்களில் நாயகநாயி அரிசீலிக்காൻ கமகல் மரி அந்நிரம். பிளப்பிளப்பிக்கல்களில் ச்வர்துளசநுராகிகல்களில் அவதரிப்பிக்கிறது சினிமகல் மலயாஜ சினிமயில் னு காலுட்கத்திரை மர்ரலு ப்ரய்கைதயம். நவதரம சினிமகல்களில் ச்ரிகல்களில் அரிசீலிக்கவும் தரிப்பரியாൻ கயித்யத்வியம் மரியிக்குள். 80-கலிலும் 90-கலிலும் நிசிட்யமாயி களக்கக்கப்படுகிறது, பரஸ்யமாயி ச்யுசரிக்கிறது மர்தயபிக்கிறது பலுதஸ்மலத் புகவலிக்கிறது அல்பிலமாய் அபிராய்ப்ரககல்களில் நகத்துகிறது.

வயக்திபரமாயி னுஷ்ப்படுக்து ஜலிக்காராய் ச்ரிகல்களில் நல்பப்பலு மூநிர ச்ரிகல் காளிக்கப்படுகிறது. 22 மிமயில் கல்கல்களில் (2012), லு கல்கல்களில் (2014), லாநி பத்மினி (2015), லு (2019), பி க்ரகர் னுந்யல் கிப்பல் (2021) அந்நிவயும் புதிய தரமத்திரை லாமாயிருகிறது.

சுப்பர்சர்லயத்நிரல் அலாை

மலயாஜ சினிம சமூலமாய் மர்ரத்திந் சாக்ஷ்யம் வலிக்கிறது சுப்பர்சர்லுகல்களில் யுதத்தைக்குரிப்பூல்க் அரிப்பய்க் புதிய தரமம் லுந் திரிகல்கல்களில். 1980-கலில், தரகல்களில் ப்ரயாந்யம் அலிக்கிறதுநில்கல்களில், 1990-கலிலும் 2000-கலிலும், மலயாஜ சினிம

ப்ராயோகிகமாயி நிர்ദ്ദേശிച്ചത് വ്യാവസായത്തിലെ അന്നത്തെ സുപ്തതാരങ്ങളായിരുന്നു. ഏതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തെയും ഞരുകുകുന്ന സുപ്തസ്മരാനുകളുടെ കഴുത്തു ഞരരിച്ച, വ്യാവസായത്തിന്റെ എല്പാ മഖേലകളിലും മലയാള സിനിമാ വ്യാവസായ സംഘടനകളുടെ സ്വച്ഛരാധിപത്യ നിയന്ത്രണം വ്യാവസായത്തെ മതിലിലക്ക് തള്ളിവിടുന്നതായി കണ്ടു. മോഹൻലാലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നവതരംഗ പരസ്ഥാനത്തിന്റെ സംവിധായകരുമായി മമ്മൂടി കുടുതൽ ചിത്രങ്ങളൾ ചയ്തിടുന്നുട്.

സവിശേഷപഠനം മാർക്കോ

- മാർക്കോ (മലയാളം)
- 19-12-2024, ആക്ഷൻ, ത്രില്പര, 2 മണിക്കൂർ 24 മിനിറ്റ്
- പ്രധാന അഭിനതോക്കൾ: ഉണ്ണി മുക്കുന്ദൻ, യുക്തി താരജ, ജഗദീഷ്, ആൻസൺ പഠൾ
- സംവിധായകൻ: ഹനീഫ് അഭനീ
- നിർമ്മാണം: ക്യാബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്
- സംഗീത സംവിധായകൻ: രവി ബസ്മൂർ
- ഛായാഗ്രഹണം: ചന്ദ്ര സൽവരാജ്

അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ മോസർ വയലൻ്റ് ഫിലിം എന്ന അവകാശവാദത്തോട് നൂറ് ശതമാനവും നീതി പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു മാർക്കോ നൽകുന്ന തിയറ്റർ അനുഭവം പ്രതികാരത്തിന്റേയും . അഭനീ ഹനീഫ് കാഴ്ചക്കാരെ ലഠകത്തക്കാണ് രക്തച്ഛരാച്ഛിലിന്റേയും ഓര .കൊണ്ടുപഠകുന്നത് തന്നെ മുതൽ തുടക്കും സീനും കഴിയുപഠഠും ഇതിലും വലിയ വയലൻ്റ് ഒന്നും ഇനി വരാൻ പഠകിലന്െൻ ചിന്തിച്ഛരിക്കുന്ന പ്രക്ക്ഷകർക്കു മുന്തിലക്കു അതിലും വയലൻ്റായ സീനുകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു മാർക്കോയുടെ തിയറ്റർ അനുഭവം . അതിലും പ്രതീക്ഷികാമഠോ എന്ത് നിന്ന് ററ്റഡ് ചിത്രത്തിൽ-മലയാളം എ ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽകുന്ന ചിത്രമാണ് മാർക്കോഅതിന് മച്ഛപഠടി . പശ്ചാത്തലസംഗീതവും മികച്ഛ പകരാനായി രവി ബസ്മൂരിന്റേ ഒരു പരഞ്ചെ എണ്ണം വന്നതിൽ വരെ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ കൂടിച്ഛരൂപഠൾ

ചിത്രത്തിന് മറാൻ സിനിമകളിലൊന്നായി ആക്ഷൻ വലന്റ് മാസ്സ് .കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

ക്യൂബ്സ് എൻറൈസെയ്ൻമെന്റ്സിൻറെ ബാനറിൽ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച ഹനീഫ് അദനീ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ആക്ഷൻ സിനിമകളിലെ ഒരു നാഴികക്കല്പായി മാറുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. .

അഡാക്ട് ജോർജിന്റെ ഇളയ മകൻ അന്ധനായ വിക്ടറിന്റെ മരണത്തോടൊപ്പമാണ് മാർക്കോ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ ജോർജിന്റെ എതിരാളികളായ ടോണി ഐസക്കും (ജഗദീഷ്) മകൻ റസ്സലും (അഭിമന്യു ഷർമ്മി തിലക്) ചേർന്ന് മാർക്കോയെ കൊല്ലുന്നു. ഈ സംഭവം കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കർമ്മമായ ഗുണ്ടാ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.

ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ദത്തുപുത്രനാണ് മാർക്കോ, കുടുംബവുമായി വകൈകമായി അടുപ്പമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹം. കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും. പക്ഷേ ജോർജിന്റെ സഹോദരിയും മറ്റ് അംഗങ്ങളും മാർക്കോയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്തിനും മാർക്കോ അവസാനം വരേ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. തന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ? ശരി, സിനിമയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആരും നിസ്സാരരാകരുത്.മാർക്കോ ആൽഫാ പുറുഷ ഘടകങ്ങളെ സ്റ്റാലിൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതായത്, എല്ലാ പരധാന കഥാപാത്രങ്ങളും സ്റ്റാലിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു, എന്തിനെന്നാലും കഥ താരതമ്യേന ചരിയ നഗരമായ തൃശ്ശൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തിനെന്നാലും, മാർക്കോയെ സങ്കീർണ്ണമായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ശലൈ സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പരവർത്തിക്കുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദനും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പൊരാട്ട രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആക്ഷൻ കഠിനയോഗ്യാഹി പരശംസ അർഹിക്കുന്നു. ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ രംഗം മാർക്കോ നിരവധി ആളുകളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ട്രൈബൽ എത്തിയതും കാണിക്കുന്നു, അത് ന്യൂതസംവിധാനം ചെയ്ത് ഫലപ്രദമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്റർവൽ സീക്വൻസ് എന്ന് വിവരിക്കാം. ആക്ഷൻ സിനിമ പരമീകൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് മെന്റാണ്. ചന്ദ്രൻ കോറിയോഗ്രാഫർ ചിത്രത്തിന്റെ ആക്ഷൻ എടുത്തുവരുന്നതാണ് പരയകോ ഹായഗ്രഹണവും സർവ്വരാജിന്റെ പങ്ക് ഹരെയിമുകളുടെ ചന്ദ്രന്റെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ മൂല്യ ചിത്രത്തിന്റെ വലുതായിരുന്നു വളര

മാർക്കോയായി ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ സമൂഹിണി ആധിപത്യം തന്നെയാണ് മാർക്കോയിലൂടെയും കാനാനാകുകമികച്ച പരകടനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ . ജഗദീഷ് കൂടാതെ പരകടനം മികച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ .നടപടികൾ, സിദ്ദീഖ് എന്ന് വിവരിക്കാം പരകടനം എടുത്തുപറയുന്നതാണ് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ . ചയ്തിട്ടു ഗംഭീരമായി റോൾ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ എന്ന് ഉള്ള ചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതാകുന്നു നടൻ എന്ന് ജഗദീഷ് കരിയറിൽ തന്റെ . എന്ന് ടോണി കഥാപാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഏറ്റവും ചയ്തിട്ടുള്ളതിൽ മികച്ച സമീപകാലത്തായി തനിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന .വിലൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ജഗദീഷ് മാർക്കോയില കഥാപാത്രങ്ങളും പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് പേർ ആൻസൺ കഥാപാത്രങ്ങളായതെന്ന് വിലൻ ., കബീർ ദുഹാൻസിംഗ്, അഭിമന്യു തിലകൻ എന്ന് വിവരിക്കാം തങ്ങളുടെ റോൾ ഗംഭീരമായി തന്നെ ചയ്തു. സിനിമകളിൽ അക്രമം ആസൂത്രകുന്നവർക്ക് 'മാർക്കോ' ഒരു വിരുന്നാണ് എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചയ്തു. ഒരു നിരാകരണത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങി: അക്രമം അതിന്റെ ഉച്ഛസ്ഥായിയിലും രക്തരൂക്ഷിതമായ രംഗങ്ങളിലും, ഈ സിനിമ കൂടികൾക്കും ലാഘവബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വന്നേടിയുള്ളതല്ല, കാരണം ഇതിന് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു.

സിനിമകളിൽ അക്രമം ആസൂത്രകുന്നവർക്ക് 'മാർക്കോ' ഒരു വിരുന്നാണ് എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചയ്തു. ഒരു നിരാകരണത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങി: അക്രമം അതിന്റെ ഉച്ഛസ്ഥായിയിലും രക്തരൂക്ഷിതമായ രംഗങ്ങളിലും, ഈ സിനിമ കൂടികൾക്കും ലാഘവബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വന്നേടിയുള്ളതല്ല, കാരണം ഇതിന് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. ഹനീഫ് അദനീ സംവിധാനം ചയ്ത മാർക്കോ നിവിൻ പഠിയുടെ മിഖായലിന്റെ (2017) ഒരു സ്പിൻഓഫാണ്, ഈ കഥ മിഖായലിന്റെ നഗർവ്വ കഥാപാത്രങ്ങളായ അഡാർ

ஜோலீஜ் (സിദ്ദീഖ്), മാർക്കോ (ഉണ്ണി മുക്യുന്ദൻ) എന്തിവര കകൈര്യം ചയ്യുന്നു .

മാർക്കോ എന്തത് ഒരു പരതികാര നാടകമാണ്, അതിൽ ഒരു ക്കൂരമായ കലാലപാതകവും യുവാക്കൾക്കു് ഇഷ്ടപ്പടൈക്കേകാവുന്ത മറ്റ് അകരമാസക്തമായ രംഗങ്ങളും ഉൾപ്പടൈന്തു. ജോലീജ്ജ് എന്ത കഥാപാതരതൈ അവതരിപ്പിക്കുന്ത സിദ്ദീഖ്, കുടുംബനാഥൻ എന്ത നിലയിൽ സൂക്ഷ്മവും എന്താൽ സ്വാധീനശക്തിയുളളതുമായ ഒരു വഷേം കകൈര്യം ചയ്യുന്തു. പരധാന വില്ല്വൻ കഥാപാതരമായ ടോണി ഐസക് എന്ത കഥാപാതരതൈ അവതരിപ്പിച്ഛ ജഗദീഷ് മികച്ഛ പരകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്കുന്തത്. ക്കൂരനായ വില്ല്വനെ അവതരിപ്പിച്ഛത് അദ്ദേഹതന്തിന്റൈ കരിയറിലൈ ഏറ്റവും മികച്ഛ വഷേങ്ങളിൽ ഒന്താണ്. ടോണിയുടൈ മകൻ റസ്സൽ ആയി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ മികച്ഛ പരകടനം കാഴ്ചവയ്കുന്തു, മികച്ഛ സ്കരീൻ സാന്തിയം നൽകുകയും പരധാന ആക്ഷൻ സിക്വൻസുകളിൽ പടൈക്കുകുകയും ചയ്യുന്തു. പുരുഷ കഥാപാതരങ്ങളളൈ കന്റേദ്രീകരിച്ഛാണ് സിനിമ പരധാനമായും ചിതരീകരിച്ഛിരികുന്തത്, അതിനാൽ സ്തരീ കഥാപാതരങ്ങളൾക്കു് പരിമിതമായ റോളുകളളൈ ഉളളു.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ഒരു സംഘം ലഖേകർ, *വളളിതരിയുടൈ രാഷ്ട്രീയം, കോഴിക്കോട് ചിന്ത പബ്ലിക്കഷേൻസ്, 2018*
2. ഡോ. നതൈല്യൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ, *ഭയാനകതന്തിന്റൈ ചലച്ഛിതര ചരിതരം, തിരുവനന്തപുരം മതൈരി ബുക്സ്, 2024*
3. ബഷീർ രണ്ടതാണി, *മലച്ഛുരതന്തിന്റൈ ചലച്ഛിതര സഞ്ചാരം, ഒലിവ് പബ്ലിക്കഷേൻസ്, 2025*
4. രാമചന്ദ്രൻ ജി പി, *സിനിമയും ദശേയതയും, ചിന്ത പബ്ലിക്കഷേൻസ്, 2023*
5. രാജകൃഷ്ണൻ വി, *കാഴ്ചയുടൈ അശാന്തി, കരളേ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2008*
6. ലോഹിതദാസ്, *കാഴ്ചവട്, തൃശ്ശൂർ ഗരീൻ ബുക്സ്, 2008*

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

7. விஜயகൃഷ്ണൻ, *மலയാலசினிமயுடு* கம, கஃசிக்கஃட் பூரிஸ்ஸ
பஸ்பலிக்கஷெரிஸ், 2017

